

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА ПО ТКАНЕВОЙ ДОПЛЕРОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Абдувалиев Хусниддин Мирзажон угли

Ташкент. Узбекистан. Ташкентская медицинская академия

Магистр 1 -курса по Кардиологии

Аляви А.Л.

Руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645300>

Цель. Проанализировать с применением тканевой миокардиальной доплерографии (ТМД) влияние коронарного шунтирования на диастолическую функцию (ДФ) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом (СД) 2-го типа с сохраненной систолической функцией левого желудочка (ЛЖ). Увеличение числа больных сахарным диабетом 2-го типа является одной из причин постоянного роста численности больных с ИБС. Учитывая характер поражения сосудистого русла у больных СД 2-го типа, реваскуляризация миокарда играет важную роль при лечении ИБС в этой группе пациентов.

Материалы и методы. В исследование включено 122 пациента с диагнозом ИБС (средний возраст $58,8 \pm 0,7$ г., мужчин 81,1 %), которым выполнено коронарное шунтирование (КШ). Исследуемые были разделены на две группы: 1-я - 52 пациента с ИБС без СД 2-го типа; 2-я - 70 человек с ИБС и СД 2-го типа. Для оценки диастолической функции при применении импульсно-волнового доплера (ИВД) оценивались скоростные и временные характеристики трансмитрального кровотока, при применении ТМД - скорости движения миокарда на уровне фиброзного кольца митрального клапана.

Результаты. Исходно количество выявленных пациентов с диастолической дисфункцией с применением как ИВД, так и ТМД (с СД 2-го типа - 85,7 %, без СД 2-го типа - 65,3 %) в обеих группах было выше по сравнению с использованием только ИВД (с СД 2-го типа - 77,3 %, без СД 2-го типа - 59,6 %) ($p < 0,001$). Операция КШ способствовала улучшению параметров ДФ ЛЖ в послеоперационных периодах в обеих группах.

Выводы. У пациентов с ИБС с сохраненной систолической функцией ЛЖ, перенесших КШ, при наличии СД 2-го типа применение ИВД с ТМД предпочтительнее для выявления диастолической дисфункции и динамического наблюдения в послеоперационном периоде.

Литература:

1. Абдунабиев, Х. А., Насриддинова, Н. Н., Максудова, М. Х., & Надирова, Ю. И. (2020). ЭФФЕКТИВНОСТЬ САКУБИТРИЛ/ВАЛСАРТАНА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. Студенческий вестник, (3-2), 64-65.
2. Mirzaeva, G. P., Yu, N., Buvamukhamedova, N. T., & Mukhiddinova, F. M. (2023). Evaluation of the effectiveness of antioxidants on the functional state of the kidneys in patients with diabetic nephropathy. The Journal of clinical investigation, 12-23.
3. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., & Надирова, Ю. И. (2023). ПОСТБАРИАТРИЧЕСКАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ И ГИПОТОНИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(5), 105-113.
4. Надирова, Ю. И., Жаббаров, О. О., Бобошарипов, Ф. Г., Турсунова, Л. Д., & Мирзаева, Г. П. (2023). Оценка эффективности и оптимизация дезаггрегантной терапии у больных с ИБС.
5. Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Бобошарипов, Ф. Г., Амонуллаев, А. Х., & Надирова, Ю. И. (2023). ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ-КАК НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНЫ. Академические исследования в современной науке, 2(8), 192-206.
6. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЯВШИХСЯ COVID-19. In Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 3, pp. 41-48).
7. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023). КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ COVID-19. Models and methods in modern science, 2(4), 51-58.
8. Bobosharipov, F. G., Xolov, X. A., & Yu, N. (2024). ACUTE PANCREATITIS AFTER ELECTIVE LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY: RETROSPECTIVE STUDY. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 3, No. 6, pp. 132-136).
9. Bobosharipov, F. G., Ruxullayevich, T. O., Amonullayevich, X. X., & Isomovna, N. Y. (2024). GENETIC INFLUENCES FOR PEPTIC ULCER DISEASE ARE INDEPENDENT OF GENETIC FACTORS IMPORTANT FOR HP INFECTION.
10. Надирова, Ю. И., & Бобошарипов, Ф. Г. (2024). Клинико-диагностические аспекты раннего развития остеопороза при хронической сердечной недостаточности.

11. Бобошарипов, Ф. Г., Надирова, Ю. И., & Алимов, С. У. (2024). ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.
12. Надирова, Ю. И., Бобошарипов, Ф. Г., Кодирова, Ш. А., & Мирзаева, Г. П. (2023). ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(5), 89-96.
13. GP, M., OO, J., ZF, U., Sh I, Q., LD, T., Yu I, N., & AM, R. (2023). Assessment of Efficacy and Optimization of Antiplatelet Therapy in Patients with Ischemic Heart Disease.
14. Надирова, Ю., & Жаббаров, О. (2023). ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОСТИ И ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ХБП.
15. Надирова, Ю. И., & Нуриллаева, Н. М. (2019). РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА MTHFR С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. In Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования (pp. 20-23).
16. Холов, Х. А., Бобошарипов, Ф. Г., & Надирова, Ю. И. К. (2016). Оптимизация диагностики острого панкреатита. Биология и интегративная медицина, (6), 150-159.
17. Nadirova, Y. (2024). SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGIDA OSTEOPOROZ ETIOLOGIYASIGA KO 'RA XUSUSIYATLARI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(13), 35-38.
18. Надирова, Ю. И., & Жаббаров, О. О. (2024). КОСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(13), 31-34.
19. Bobosharipov, F. (2025). OSTEOPATHY IN CHRONIC KIDNEY DISEASE. Академические исследования в современной науке, 4(23), 25-28.
20. Bobosharipov, F., & Nadirova, Y. (2025). ЛАПАРОСКОПИК УСУЛДА ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЯРАЛАРНИНГ ПЕРФОРАЦИЯСИНИ ТИКИШ. Наука и инновация, 3(14), 4-6.
21. Надирова, Ю. (2024). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА. Академические исследования в современной науке, 3(46), 96-100.
22. Исмоилов, И. М., Надирова, Ю. И., Рахматуллаева, Н. Т., Мадазимова, Д. Х., & Назарова, Н. О. (2020). АГРЕГАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. Студенческий вестник, (24-2), 65-66.